
Georges Le Rider, *Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d'or et d'argent, I : De Séleucos I à Antiochos V, c. 300-161.*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Georges Le Rider, *Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d'or et d'argent, I : De Séleucos I à Antiochos V, c. 300-161.*. In: *Revue numismatique*, 6e série - Tome 158, année 2002 pp. 408-417;

https://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_2002_num_6_158_1456_t1_0408_0000_1

Fichier pdf généré le 27/04/2018

Georges LE RIDER, *Antioche de Syrie sous les Séleucides. Corpus des monnaies d'or et d'argent, I : De Séleucos I à Antiochos V, c. 300-161*, Paris, 1999 (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, nouvelle série tome XIX), 260 pages, 27 planches, 1 carte.

Le catalogue des émissions séleucides d'Antioche jusqu'en 161 que vient de publier G. Le Rider se présente sous la forme d'un volume léger et maniable dont le titre modeste cache la densité. Il regroupe non seulement les monnaies d'or et d'argent attribuées à Antioche, mais aussi celles d'Antigoneia et Séleucie de Piérie antérieures à l'ouverture de l'atelier d'Antioche. C'est la première fois qu'un corpus des émissions séleucides de cet atelier est rassemblé. Auparavant, l'étude générale de E.T. Newell, *Western Seleucid Mints* (1941), faisait référence, ainsi que quelques articles de O. Mørholm, A. Houghton et G. Le Rider.

1. Le catalogue

Les séries sont présentées par règne. Les émissions dont l'attribution à Antioche est discutée sont étudiées dans les annexes de chaque chapitre et un catalogue en est dressé, y compris lorsque cette attribution est rejetée. Les identifications amènent l'auteur à prendre aussi en compte les frappes d'Apamée et de Séleucie du Tigre ainsi que le monnayage de bronze d'Antioche pour lesquels il n'existe aucun relevé systématique. Fait peu fréquent, les faux sont aussi répertoriés : 3 de Becker sous Séleucos II (une drachme, un statère et un didrachme, p. 73), 6 tétradrachmes sous Séleucos IV (p. 177) et 4 autres, de Becker, sous Antiochos IV (p. 222). G. Le Rider a aussi rassemblé 9 tétradrachmes moulés d'Antiochos V (p. 248). Les monnaies ont reçu un numéro d'ordre dans la série à laquelle elles appartiennent, les coins de droit et de revers sont identifiés, le poids est indiqué quand il est connu, ainsi que l'axe. La flèche utilisée pour noter cette dernière information n'est pas très précise : elle ne permet pas de distinguer les heures au-delà du quart. C'est gênant, par exemple pour les tétradrachmes d'Antigoneia ou Séleucie de Piérie présentés p. 11 à 13. L'auteur souligne la prédominance des ajustements à 6 h et 12 h ou voisins, mais la flèche des axes ne permet pas toujours de le vérifier. Or ce type d'information peut être décisif pour l'attribution à un atelier ou un règne, ou encore pour distinguer un faux.

À la suite du catalogue, 27 planches présentent 669 monnaies avec le souci que tous les coins de droit y soient représentés. Ce sont majoritairement des photographies directes, ce qui rend certaines lectures difficiles, notamment pour les divisions pour lesquelles des reproductions de moulages auraient été plus claires. Enfin, la carte classique de la Séleucide dressée autrefois par G. Tchalenko est reproduite p. 9. Le volume est complété par un index des marques de contrôle par règne et par dénomination, y compris celles des séries dont l'attribution à Antioche est discutée (p. 251-260).

Cette présentation méticuleuse était indispensable étant donné les difficultés d'attribution des émissions séleucides. Ce corpus permet en effet de mieux comprendre l'organisation de la frappe royale dans la partie occidentale du royaume durant un siècle et demi. Le tableau 1 (p. 410-411) donne un résumé chiffré du travail accompli par G. Le Rider.

Ces quelques chiffres synthétiques montrent l'ampleur du travail accompli. Chaque série bénéficie d'une présentation systématique : le catalogue est suivi d'une discussion des attributions qui prend largement en compte les questions stylistiques, d'une étude rapide du volume de la production d'un règne à l'autre et d'une table des poids. Quelques tableaux de synthèse aident aussi le lecteur à se retrouver dans des émissions parfois complexes, comme ceux qui mettent en rapport les coins de droit avec les marques de contrôle au revers des tétradrachmes (p. 154-156, p. 178, etc.).

Les coquilles sont rares. Quelques numéros *bis* dans le catalogue peuvent cependant conduire à des erreurs. Ainsi, le groupe de tétradrachmes répertorié p. 77 à 80 compte-t-il 54 exemplaires (dont le n° 21A), non 53 comme mentionné p. 80. P. 248, G. Le Rider signale trois exemplaires supplémentaires dans un ensemble de 264 tétradrachmes divisés en deux groupes de 198 (au lieu de 197 comme indiqué par erreur) et 66 pièces (au lieu de 65) respectivement. Une coquille s'est glissée dans le paragraphe historique de la p. 158 : c'est Ptolémée V qui est défait par Antiochos III à Panion en 200.

2. Attributions

L'une des principales difficultés posée par le monnayage séleucide d'Antioche concerne les attributions. En effet, jusqu'à Antiochos IV, les tétradrachmes royaux figurent le portrait du roi au droit et Apollon assis sur l'omphalos ou debout accoudé à un trépied au revers, l'absence d'épiclèse dans la titulature royale compliquant l'identification. G. Le Rider a donc accordé un soin particulier à ces problèmes. Les liaisons de coins ont tout d'abord permis de grouper les émissions. Un ensemble de critères croisés a ensuite établi le classement à Antioche.

- *Le monnayage de bronze.* Les monnaies trouvées dans les fouilles archéologiques d'Antioche justifient à plusieurs reprises des attributions de monnaies d'argent à cet atelier. C'est le cas d'une longue série de monnaies d'argent distinguées par le monogramme $\text{Ε}\Lambda$ que E.T. Newell avait classée à Apamée. G. Le Rider montre – parmi d'autres arguments – que les bronzes portant la même marque sont plus nombreux dans les fouilles d'Antioche que ceux portant les monogrammes traditionnels de cet atelier. Au contraire, ils sont presque absents des trouvailles faites à Apamée. Il paraît donc probable que cette production soit localisée dans la région d'Antioche, si ce n'est dans la ville même puisque des différences de style et l'homogénéité de ce groupe ne permettent pas de le mêler à l'« atelier traditionnel » de la ville (p. 87-88).

De même, les signatures des magistrats Ξ et Υ qui apparaissent sur plu-

Atelier	Dénomination	n	d	n/d
Antigoneia ou Séleucie de Piérie	tétradrachmes	44	2	22
Séleucie de Piérie	tétradrachmes drachmes total	45 2 47	6 1	7,5 2
Antioche Séleucos I Annexes 1-2	statères tétradrachmes hémioboles tétradrachmes total	2 35 1 13 51	1 9 1 3	2 3,88 1
Antiochos I Annexes 1-2	tétradrachmes tétradrachmes total	28 7 35	4 2	7
Antiochos II Annexes 1-4	statères tétradrachmes statères tétradrachmes drachmes total	1 76 1 79 8 165	1 6 1 12 2	1 12,66
Séleucos II Annexes 1-8	octadrachmes statères tétradrachmes drachmes faux Becker statères tétradrachmes total	1 22+7 111+34+54 15+1 3 7 28 283	1 6+5 8+4+9 1+1 4 11	1 3,66+1,4 13,87+8,5+6 15+1
Séleucos III Annexes 1-5	octadrachmes tétradrachmes tétradrachmes drachmes total	2 132 34 2 170	2 6 8 2	1 22
Antiochos III Annexes	octadrachmes tétradrachmes drachmes tétradrachmes total	1+1+4 180+65+22+298 48 8 627	1+1+2 11+10+8+39 10 2	1+1+2 6,36+6,5+2,75+7,64 4,8 4
Séleucos IV	tétradrachmes drachmes faux total	207 8 6 221	24 2	8,62 4
Antiochos fils de Séleucos IV	octadrachmes tétradrachmes drachmes total	2 56 10 68	1 3 1	2 18,66 10
Antiochos IV	statères tétradrachmes drachmes hémidrachmes dioboles faux Becker total	3 565 24 15 3 4 614	3 58 5 1 1	1 9,74 4,8 15 3
Antiochos V	octadrachmes tétradrachmes drachmes faux coulés total	1 264 3 9 277	1 22 2	1 12 1,5
Total		2 602		

Tableau 1.

Abréviations du tableau : n = nombre d'exemplaires ; d = nombre de coins de droit ; n/d = indice caractériscope.

Répartition par dénominations :

octadrachmes	12	(0,46 %)
statères	43	(1,65 %)
tétradrachmes	2 385	(91,66 %)
drachmes	121	(4,60 %)
hémidrachmes	15	(0,57 %)
dioboles	3	(0,11 %)
hémioboles	1	(0,03 %)
faux	22	(0,84 %)

sieurs émissions d'argent sous Séleucos II, Séleucos III et Antiochos III sont aussi connues sur des bronzes retrouvés dans les fouilles archéologiques d'Antioche (p. 103). La connaissance du monnayage de bronze de la ville est donc cruciale pour l'étude des monnaies d'or et d'argent. G. Le Rider fait preuve d'une remarquable maîtrise dans ce domaine. Un corpus des bronzes d'Antioche reste à écrire pour achever la clarification entreprise ici.

- *Critères techniques.* G. Le Rider emploie aussi des critères techniques tels que la présence ou l'absence de grènetis ou encore la position relative des coins. À partir du règne d'Antiochos III, le grènetis du droit est parfois remplacé par une bandelette comme l'avait déjà noté E.T. Newell (p. 122). Cette nouveauté se répand plus tard dans d'autres ateliers. Ce genre de détail est utilisé avec virtuosité par l'auteur qui, par exemple, démontre qu'un tétradrachme de Séleucos IV conservé à Glasgow est probablement un faux, le portrait royal du droit étant délimité par un grènetis et non une bandelette (p. 177).

- *Le style.* Les aspects stylistiques jouent un rôle important dans nombre d'attributions. G. Le Rider leur accorde donc un intérêt accru, relevant avec soin toutes les variations de style et les changements de détail. Ainsi, la disposition de deux mèches de la coiffure d'Antiochos II (p. 43, p. 47, etc.) est-elle considérée comme la marque du travail d'un graveur d'Antioche. Au contraire, « à Magnésie du Méandre, la mèche horizontale derrière l'oreille est indiquée ; devant l'oreille, il y a aussi une courte mèche horizontale, mais elle ne correspond pas exactement à celle d'Antioche et n'est pas dessinée dans le même sens » (p. 47). La mauvaise qualité de la frappe est invoquée à plusieurs reprises pour écarter une émission suspecte de la production antiochéenne ou du moins la mettre en attente. C'est par exemple le cas des tétradrachmes de Séleucos III (p. 105). Ils portent un monogramme connu à Antioche mais le style du revers est sec, la légende gravée avec un certaine maladresse. G. Le Rider préfère y voir l'œuvre d'un atelier occasionnel dans lequel le magistrat d'Antioche a peut-être travaillé. Toute la difficulté d'attribution de ces monnaies se fait sentir dans de pareils cas et on ne peut qu'admirer le patient travail de l'auteur pour rassembler, bribes par bribes, les arguments les plus probants. Le tétradrachme de Séleucos II présenté dans l'annexe 2 p. 68-69 donne

un bon exemple de la difficulté d'identification de certaines pièces : bien que l'un des deux monogrammes qui le distinguent soit connu à Antioche, le style du droit ne paraît pas satisfaisant à l'auteur qui ne tranche pas définitivement.

Les observations stylistiques conservent pourtant toujours une part de subjectivité : ainsi, là où D.H. Cox voyait la main d'un même graveur, G. Le Rider considère qu'on est face au travail de deux personnes différentes (p. 81-82). De semblables rapprochements faits par E.T. Newell entre des octadrachmes et des tétradrachmes d'Antiochos III sont aussi réfutés par l'auteur (p. 131). La lecture du corpus incite donc à la plus grande prudence, le sentiment d'une autorité en matière de style étant contredit par celui d'une autre.

Un certain nombre de séries n'ont pu être attribuées définitivement à l'atelier d'Antioche. Elles ont donc été écartées du corpus principal pour être traitées dans des annexes placées à la suite de celui-ci pour chaque règne. Ces annexes, intitulées « Faut-il classer à Antioche... » telle série, se composent du catalogue de la série en question et d'une discussion sur sa provenance. Dans les planches, ces monnaies sont distinguées par des lettres. Le système des annexes n'est peut-être pas le plus clair pour traiter de ces monnaies litigieuses, d'autant que p. 229, une annexe ne les concerne pas puisqu'elle est consacrée aux contremarques à l'ancre et au buste d'Hélios. Si l'auteur débat fréquemment sur des attributions jugées discutables, en revanche, peu de nouvelles séries ont été attribuées à Antioche. Parmi elles, la plus remarquable est celle qui porte le signe ΕΛ (voir *supra*).

3. Le monnayage d'Antioche revisité

La production

Ce corpus offre non seulement une révision complète de celui de E.T. Newell, mais il le complète en l'étendant aux règnes de Séleucos IV, Antiochos fils de Séleucos IV, Antiochos IV et Antiochos V. La seconde partie de la dynastie fait l'objet d'une étude en cours par A. Houghton.

- *Volume de la production.* La première observation qui vient à l'esprit est que le nombre de nouveaux coins recensé par G. Le Rider est relativement modeste en comparaison de l'augmentation importante du nombre de monnaies connu depuis la publication du *Western Seleucid Mints* de E.T. Newell en 1941. Le tableau suivant résume les acquis tels qu'ils sont indiqués par l'auteur à la suite du catalogue de chaque règne.

Le nombre de monnaies connues a plus que doublé (2 124 au lieu de 894) alors que le nombre de coins de droit n'augmente que de 20 % (254 au lieu de 205). Rares sont les séries où plus de deux nouveaux coins de droit ont été mis au jour. Il s'agit des statères d'or de Séleucos II (6 nouveaux coins), des tétradrachmes d'Antiochos III (17) et de ceux d'Antiochos IV (3). Les indices caractérisques (n/d) sont, de ce fait, bien meilleurs, sauf pour l'or dont on n'a retrouvé qu'un très petit nombre d'exemplaires. Ce corpus nous assure que le monnayage d'argent d'Antioche est désormais très bien connu et que les

Atelier	Dénomination	n		d		n/d	
Antigoneia ou Séleucie de Piérie	tétradrachmes	44	19	2	2	22	9,5
Séleucie de Piérie	tétradrachmes	45	17	6	5	7,5	3,4
	drachmes	2	1	1	1	2	1
Séleucos I	statères	2	1	1	1	2	1
	tétradrachmes	35	12	9	7	3,88	1,71
Antiochos I	tétradrachmes	28	11	4	4	7	2,75
Antiochos II	statères	1	1	1	1	1	1
	tétradrachmes	76	34	6	6	12,66	5,66
Séleucos II	octadrachmes	1		1		1	
	statères	29	10	11	5	2,63	2
	tétradrachmes	199	83	21	19	9,47	4,36
	drachmes	16	11	2	2	8	5,5
Séleucos III	octadrachmes	2		2		1	
	tétradrachmes	132	42	6	6	22	7
Antiochos III	octadrachmes	6	4	4	2	1,5	2
	tétradrachmes	565	180	68	51	8,3	3,52
	drachmes	48	19	10	8	4,8	2,37
Séleucos IV	tétradrachmes	207	149	24	23	8,62	6,47
	drachmes	8		2		4	
Antiochos fils de Séleucos IV	octadrachmes	2	1	1		2	
	tétradrachmes	56	30	3		18,66	
	drachmes	10	2	1		10	
Antiochos IV	statères	3	2	3	2	1	1
	tétradrachmes	565	248	58	55	9,74	4,5
	drachmes	24	8	5	3	4,8	2,66
	hémidrachmes	15	8	1	1	15	8
	dioboles	3	1	1	1	3	1
Total		2 124	894	254	205		

Tableau 2.

Les annexes ne sont pas prises en compte dans ce tableau. Les chiffres de G. Le Rider sont en gras, ceux de ses prédécesseurs en caractères romains : E.T. Newell jusqu'à Antiochos III, A. Houghton et G. Le Rider pour Séleucos IV, O. Mørholm pour Antiochos fils de Séleucos IV et Antiochos IV. Il n'existait pas de publication de référence pour Antiochos V.

raisonnements quantitatifs qui pourront en être tirés sont fondés sur un échantillon remarquablement représentatif, en particulier pour les tétradrachmes qui sont la principale production de l'atelier avec plus de 90 % des frappes. En effet, l'indice caractérisant (n/d) de ces dénominations est généralement supérieur à 8, ce qui est excellent, sans parler des cas où il est de 18, voire de 22 ! La possibilité de voir apparaître un nouveau coin de droit est désormais réduite et le travail de G. Le Rider sera difficile à dépasser en ce qui concerne les tétradrachmes. Les monnaies d'or et les divisions du tétradrachme sont naturellement beaucoup moins bien connues. Elles ont été frappées en quantités plus restreintes, ont moins circulé et moins été thésaurisées. De nouvelles découvertes, notamment dans des trésors, sont donc susceptibles de modifier dans l'avenir les résultats de ce corpus.

Les aspects quantitatifs qui viennent d'être évoqués sont pris en compte pour certains règnes dans de brefs paragraphes aux titres variables : « total des coins » (p. 163-164), « production de l'atelier » (p. 179-180), « remarques sur les émissions » (p. 187-188), « rythme de la production monétaire » (p. 228), etc. Cette variété dérouté un peu le lecteur et aurait sans doute gagné à être uniformisée.

Le volume de la production de l'atelier d'Antioche nous est désormais connu jusqu'à 161.

	S. I	A. I	A. II	S. II	S. III	A. III	S. IV	A. fils S. IV	A. IV	A. V
Octadrachmes				0,05	0,66	0,11		1		0,33
Statères	0,52		0,06	0,55					0,27	
Tétradrachmes	0,47	0,20	0,40	1,05	2	1,88	2	3	5,27	7,33
Drachmes				0,10		0,27	0,16	1	0,45	0,66
Hémidrachmes									0,27	
Dioboles								0,27		

Tableau 3. Nombre de coins de droit utilisés en moyenne par an
(Les noms des rois sont indiqués par leur initiale.)

Les émissions de monnaies d'or et de divisions d'argent paraissent très modérées : aucun des rois séleucides jusqu'à Antiochos V, n'a mis en service plus d'un coin de droit par an pour ces dénominations. La règle générale est même plutôt d'un coin tous les deux ans, voire nettement moins, et on ne constate pas d'évolution dans le temps. Au contraire, les tétradrachmes d'argent sont d'abord émis en quantités très modestes : un coin tous les deux ans sous Séleucos I et Antiochos II, un tous les cinq ans sous Antiochos I, un coin par an sous Séleucos II. Mais le rythme s'accélère sous Séleucos III, Antiochos III et Séleucos IV, avec deux coins par an. Il passe à 3 sous Antiochos fils de Séleucos IV, plus de 5 sous Antiochos IV et plus de 7 sous Antiochos V. Le règne d'Antiochos IV marque un tournant dans le rythme de production des tétradrachmes, mais aussi des autres dénominations. Ce roi a aussi frappé des

statères d'or, des drachmes, des hémidrachmes et des dioboles, alors que ses prédécesseurs se contentaient généralement de quelques émissions d'or (octadrachmes ou statères) et parfois de drachmes en plus des tétradrachmes.

En dehors des études classiques de production, une utilisation inhabituelle de l'indice caractérostoscopique (n/d) est faite p. 249. La variation de cet indice permettrait de montrer que l'un des monétaires a exercé son activité jusqu'à la fin de son mandat alors que ses collègues se sont interrompus en cours d'activité, les coins gravés avec leurs marques n'ayant pas donné toute leur mesure. Le rapport n/d de ces séries étant excellent et le règne considéré très court – Antiochos V ne reste au pouvoir que quelques mois – le raisonnement de G. Le Rider paraît fiable.

• *Les coins.* Le corpus des monnaies d'Antioche montre que cet atelier a, de façon assez systématique, utilisé les mêmes coins pour des monnaies d'argent et d'or. C'est notamment le cas des octadrachmes d'or qui ont été frappés avec des coins de tétradrachmes sous Séleucos II (n° 9, p. 74), Séleucos III (n° 4 p. 97 ; n° 80 p. 100), Antiochos III (n° 15 p. 111 ; n° 9 p. 127) et Antiochos V (n° 209 p. 243). Les coins de 4 octadrachmes d'Antiochos III (n° 1-4 p. 153-154) ne peuvent pas pour l'instant être reliés à des émissions de tétradrachmes dont ils portent néanmoins les types. Seuls deux octadrachmes d'Antiochos fils de Séleucos IV ont un type de droit propre : les bustes géminés du roi et de la reine mère (n° 1-2 p. 187). L'habitude d'utiliser les mêmes coins pour l'or et l'argent se retrouve à partir du règne de Séleucos II pour les drachmes d'argent et les statères d'or (par exemple coins A2 et P7 sous Séleucos II, p. 59). G. Le Rider suppose légitimement que cette pratique est née du « caractère épisodique [...] et] exceptionnel » de la frappe de l'or chez les Séleucides (p. 131).

Politique monétaire des Séleucides

Le catalogue des monnaies d'Antioche est rythmé par des paragraphes aux titres anodins : « annexes », « notes additionnelles », « remarques sur », etc., qui se présentent en fait comme des notes de synthèse. Le style du catalogue dans lequel elles s'insèrent réclame de la part du lecteur une bonne maîtrise des problèmes séleucides pour en tirer tout le profit, mais elles montrent quels apports offrira la publication complète annoncée par l'auteur. Ainsi, l'« essai de mise au point » des p. 83-84, suivi des « conclusions terminales », p. 89-90, proposent des interprétations intéressantes de l'apparition de tétradrachmes au nom d'Antiochos Sôter sous le règne de Séleucos II. La cuisante défaite de ce dernier contre les Galates à Ancyre en 240-239 et la rumeur de sa mort pourraient avoir conduit les autorités monétaires dans l'incertitude à adopter un type et une légende commémorant la victoire d'Antiochos I contre les mêmes ennemis afin de financer et d'encourager une contre-attaque. Autre hypothèse : il pourrait s'agir des frappes des partisans de Séleucos II, avant l'arrivée de Ptolémée III dans la capitale séleucide, le type d'Antiochos Sôter garantissant la continuité dynastique menacée par les ambitions égyptiennes. Le caractère

spéculatif de telles hypothèses ne retire rien à leur intérêt qui sera sans nul doute confirmé dans la synthèse finale.

G. Le Rider fait aussi quelques mises au point sur des questions de numismatique séleucide qui restent à trancher. La baisse du poids du tétradrachme à Antioche sous Antiochos IV est rappelée et discutée p. 225-226. Le débat sur la fameuse contremarque à l'ancre est résumé étape par étape, sans que pour autant l'auteur cherche à le trancher (p. 229-232), pas plus qu'il ne donne de solution définitive au problème des monnaies d'or émises au nom de Bérénice dans la période troublée des années 240 (p. 93-96). De façon plus spéculative, il propose, à la suite de C. Boehringer, d'interpréter la fleur qui distingue un octadrachme d'or comme la signature du graveur et non du monétaire, ce qui expliquerait sa proximité stylistique et la communauté de symbole avec des tétradrachmes de Séleucie du Tigre (p. 158-159).

Les règnes des trois premiers souverains séleucides bénéficient de brefs paragraphes de conclusion sur la politique monétaire de chacun d'entre eux dans les ateliers de la tétrapole. Séleucos I, le fondateur, ouvre des ateliers monétaires à Antioche, Laodicée et Séleucie, Apamée étant la seule à ne pas frapper de métal précieux (p. 33-34). Sous Antiochos I et Antiochos II, Séleucie puis Laodicée cessent leurs émissions de métal précieux, le volume de la production restant partout très modeste (p. 39-40 et 56-57). Ces observations très courtes donnent néanmoins un aperçu de la politique monétaire globale des premiers Séleucides dans leurs ateliers occidentaux, celui de Tarse étant rapidement évoqué. Elles permettent à G. Le Rider de rappeler ses arguments en faveur d'Antioche comme capitale de la Séleucide, de préférence à Séleucie (p. 27-30)¹.

4. Histoire séleucide

De nombreuses questions soulevées par les résultats du catalogue attendent une réponse. Comment se situe Antioche parmi les autres grands ateliers séleucides ? Comment s'explique l'augmentation régulière de la production de tétradrachmes ? Dans quelles proportions se poursuit-elle sous les règnes suivants ? Quelles indications nouvelles peut-on en tirer concernant la politique monétaire des Séleucides ? Quels liens existe-t-il avec les événements politiques et militaires connus par les autres sources ? Quelles sont les répercussions de ces phénomènes sur la circulation monétaire ? La politique économique traditionnellement libérale des Séleucides s'en trouve-t-elle modifiée ? Les travaux de numismatique sur ces questions sont assez nombreux : les noms de E.T. Newell, H. Seyrig, O. Mørkholm et G. Le Rider reviennent régulièrement, mais pour l'instant, les réponses restent très dispersées et attendent toujours une synthèse qui montre leur cohérence.

¹ Référence à G. LE RIDER, Séleucos I entre Séleucie de Piérie et Antioche, *RBN* 145, 1999, p. 115-139.

Au-delà des simples problèmes numismatiques, les monnaies sont la seule source abondante, régulière et bien datée dont nous disposons pour écrire l'histoire des Séleucides. Les textes, les inscriptions, les résultats des fouilles archéologiques fournissent des informations morcelées autant du point de vue géographique que chronologique. G. Le Rider montre ici que la monnaie fournit un *continuum* que les synthèses sur l'histoire des Séleucides, trop anciennes, ne prennent pas en compte². Les conclusions historiques annoncées, écrites à partir du catalogue monétaire de la principale capitale de l'empire, apporteront sans aucun doute un point de vue nouveau sur l'histoire des Séleucides.

F. DUYPAT

François de CALLATAÏ, *L'histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies*, Louvain-la-Neuve, 1997, in-4°, xiii + 480 p., 5 cartes et 55 pl.

Rendre compte d'un ouvrage des années après sa parution comporte des avantages. L'essentiel a parfois été dit, et même très bien dit, avant, par d'autres : on lira donc avec beaucoup d'intérêt les comptes rendus (selon des perspectives différentes) écrits par R. Bauslaugh (*RSN* 77, 1998, p. 191-194) ou B. McGing (*NC* 160, 2000, p. 375-382).

Le livre de F. de Callataï rend désormais obsolète l'étude de Th. Reinach, *Mithridate Eupator, roi du Pont*, Paris, 1890. Il se compose de deux parties bien distinctes : le catalogue d'un ensemble de monnayages, celui de Mithridate bien entendu, mais également ceux au nom des belligérants qui ont participé aux guerres mithridatiques ou ceux de quelques cités dont les frappes ont alimenté l'effort de guerre de l'une ou l'autre partie (p. 1-233). Ces monnayages étant souvent datés de façon très précise, l'a. peut alors confronter production monétaire et trame chronologique des événements : c'est l'objet de la seconde partie (p. 235-388).

La première partie est très technique : 2 910 monnaies sont cataloguées et, bien entendu, une étude de coins systématiquement donnée. Mais ce qui est évidemment gênant est que ces différents catalogues ne constituent pas des *corpora* définitifs, les limites de la recherche étant indiquées en p. 1. Les estimations du nombre original de coins doivent donc être considérées comme minimales. On en a du reste une confirmation par l'étude du monnayage de Tigrane (Callataï, p. 215-233) qui a bénéficié, depuis 1997, de deux nouvelles études (A. Mousheghian et G. Depeyrot, *Hellenistic and Roman Armenian Coinage (1st c. BC - 1st c. AD)*, Wetteren, 1999 [*Moneta* 15], p. 34-40, 192-221 ;

² E.R. BEVAN, *The House of Seleucus*, 2 vol., Londres, 1902 ; A. BOUCHÉ-LECLERCQ, *Histoire des Séleucides*, Paris, 1913.